

Produção em massa e índice espacial.

A pré-fabricação na arquitetura de Milton Ramos.

Carlos Henrique Magalhães de Lima

Arquiteto e Urbanista (2006) e Mestre em Arquitetura e Urbanismo (2008) pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília – FAU. UnB. Professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do UniCEUB.

SEPN 707/907. Campus Asa Norte. Brasília – DF. CEP 70790-075.

(61) 3966-1513. Email: carlos.lima@uniceub.br

Produção em massa e índice espacial.

A pré-fabricação na arquitetura de Milton Ramos.

Resumo

A produção arquitetônica que ensejou o desenvolvimento de uma modernidade particular no interior do Brasil é patentemente marcada pelo esforço de seus arquitetos em redefinir aspectos da vida pública, lidando com a coletividade e com um cliente anônimo de massa. Tal comunicação, que deveria superar diferenças e se inserir como índice espacial consistente em favor de uma sociabilidade mais positiva, foi construída por meio de diversas tecnologias, dentre elas a pré-fabricação. Este artigo procura identificar aspectos que influenciaram o direcionamento de determinadas tecnologias construtivas a partir de demandas materiais específicas, como forma de identificar temas sociais pertinentes no momento de sua emergência, tentando compreender melhor que fatores moldaram seu desenvolvimento e declínio. Para tanto, será feita análise de exemplares do período, mais especificamente da obra do arquiteto Milton Ramos, responsável por levar adiante a pré-fabricação e a racionalização construtiva entre as décadas de 1960 e 1970. Destaca-se a análise de edifícios de habitação coletiva, os blocos de superquadra, campo no qual o arquiteto deu valorosa contribuição.

Palavras chave: arquitetura moderna, pré-fabricação, Milton Ramos.

Abstract

The architecture which led to the development of a particular modernity in Brazil in the sixties is characterized by architects in their effort to redefine aspects of public life, dealing with the community and a kind of anonymous client. This modernization process should overcome differences and produce a consistent spatial index in favor of a more positive sociability, with prefabrication occupying a central role. This article aims to identify aspects that influenced the direction of these technological demands from certain materials as a means to identify relevant themes in their emergency, trying to better understand the factors which have shaped its development and decline. Therefore, there is an analysis of the period between the 1960s and 1970, in particular the work of architect Milton Ramos, responsible for carrying out the pre-fabrication and rationalization between 1960 and 1970s. It is important to bounce the analysis of collective dwelling, a field which Milton has a relevant contribution.

Key-words: modern architecture, prefabrication, Milton Ramos.

Produção em massa e índice espacial.

A pré-fabricação na arquitetura de Milton Ramos.

1.Introdução

O canteiro ininterrupto que se vivenciou na construção de Brasília era campo de diversas experimentações contrutivas. As nuances propositivas presentes nas soluções edificadas é resultado desse contexto de avanço tecnológico e das influências dissímiles que foram sendo aplicadas pela geração de arquitetos envolvidas no empreendimento que resultou na cidade. A par da redefinição de aspectos essenciais da vida urbana, presente nos princípios do Plano Piloto da nova capital, o momento de conciliação entre instâncias que se encontravam apartadas no desenvolvimento histórico das cidades encontrava agora uma conciliação positiva, em que a tecnologia-construtiva e constituição de índices espaciais claros era a mola-mestra da formação dessa nova paisagem.

Dentras as experiências de destaque nas primeiras décadas da arquitetura de Brasília, podemos destacar o canteiro do Ceplan – Centro de Planejamento Oscar Niemeyer da UnB – com a participação decisiva de Oscar Niemeyer e João Filgueiras Lima, responsáveis por levar adiante a ideia de tornar a construção dos edifícios públicos repetíveis e universais. Neste trabalho analisaremos a obra de outro criador importante, o arquiteto Milton Ramos, responsável por uma obra de grande consistência formal e construtiva.

Milton se transfere para Brasília logo após sua formatura em busca de oportunidades de trabalho. Até 1968, ocupa o cargo de arquiteto na Construtora Pederneiras onde tem a possibilidade de acompanhar a construção de algumas obras de Oscar Niemeyer, a mais destacada, o Palácio do Itamaraty. Essa arquitetura de ofício o coloca num patamar de grande realizador que veio a ser ampliada quando abre seu próprio escritório ao final da década de 1960, cobrindo diversas áreas do trabalho profissional: edifícios públicos e coletivos, casas isoladas e blocos de habitação¹.

Neste recorrido vamos nos ater ao blocos de superquadra realizados por Milton Ramos, procurando entender o processo de constituição da forma e do desenvolvimento da tecnologia construtiva. Os blocos de superquadra possuem antecedentes notórios e são resultado da acumulação que se realiza numa produção mais ampla, de grande interesse do ponto de vista urbanístico e

¹ Carlos Henrique de Lima, Milton Ramos. Brasília: do autor, 2012.

arquitetônico. Para que possamos nos adiantar nas colocações, podemos dizer que a proposta da cidade levava ao limite último a ambição em redefinir aspectos da vida pública, dado o caráter coletivo de suas soluções. O espaço livre aberto é o bem maior desse projeto, tanto quanto o agenciamento dos edifícios, que não deveriam ocupar ostensivamente o chão, lugar próprio da redefinição das sociabilidades.

Os blocos de superquadra representam assim a expressão da pretendida superação de uma especulação desenfreada que caracterizou a urbanização brasileira na primeira metade do século, tanto quanto da superação de dificuldades técnicas-construtivas incipientes. No entanto, o lapso que nos separa da década de 1960 não é apenas temporal: os blocos que antes eram concebidos em favor da gradação social (efetuada por meio de diferentes padrões construtivos) acabou se convertendo em espaço de grande exclusividade, reunindo a menor parte da população que habita esse conjunto urbano complexo.

Este lapso nos leva a colocar duas questões que podem elucidar o desenvolvimento de linguagens arquitetônicas em épocas recentes. Primeiro, o aspecto material desses edifícios é responsável não apenas por sua racionalização construtiva, mas pela constituição de uma paisagem em que os edifícios não estão apartados do meio, e formam um índice espacial. Depois, de como estes edifícios acabaram tendo o valor revertido, passando de exemplares pensados para sujeitos anônimos em objeto isolado, sem qualquer relação com demandas materiais e distributivas. Procede-se assim, ao exame da metodologia projetiva em parte da obra de Milton Ramos e possíveis rumos alternativos que coduzem para o estágio atual da arquitetura em Brasília.

2.Aspectos da racionalização construtiva.

Dentre as perspectivas levantadas pelas vanguardas artísticas está a estética mecanicista que deveria conciliar a fissura existente entre a produção industrial e a criação plástica. Este pressuposto foi assimilado na arquitetura brasileira em diversas experiências construtivas, estabelecendo não apenas um patamar técnico, mas influenciando na maneira de agencia o partido plástico das edificações. Os módulos seriados entram em conformidade com as demandas de se constituir equipamentos públicos, edifícios coletivos e outros programas de Brasília, cidade moderna que crescia em ritmo acelerado.

As peças usinadas permitem diferentes arranjos de montagem tanto quanto podem abrigar um número significativo de atividades. O edifício do Instituto Central de Ciências – concebido por Niemeyer que o desenvolveu ao lado de João Filgueiras

Lima – é exemplo dessa abertura de possibilidades. O edifício é uma superestrutura permeável cuja extensão de 700 metros é reduzida pela conjugação de duas alas a um trecho central curvo. Suas porções sucessivas guardam ambiências distintas, servindo atividades distintas. Passando da escala do edifício para o conjunto urbano, encontramos nos blocos de superquadra campo de experimentação dos mais propícios para a pré-fabricação. O princípio de projeto tanto quanto as diretrizes do Plano Piloto, fazem com que estes blocos apresentem poucas variações tipológicas. Ante esse contexto, surgem os exemplares edificados, que apresentam grande variedade, no que se refere a filiações plásticas e desenvolvimento construtivo e material.

Os blocos de superquadra devem ser entendidos dentro do momento histórico de sua construção e das variações resultantes das diversas forças responsáveis por sua fisionomia, dentre os quais podemos destacar: as alterações nos códigos de edificação, influências de fisionomias diversas, alterações programáticas e outros aspectos da dinâmica urbana. A vertente carioca é aquela a qual a maioria dos edifícios se assemelha, por razões históricas e pela presença marcante da figura de Oscar Niemeyer à frente da Divisão de Urbanismo e Arquitetura. Boa parte dos blocos construídos na primeira década, apresenta feição bipartida de duas fachadas bem características, uma conforma os ambientes sociais do apartamento, outra, os setores de serviço ou circulação. Com o tempo, os avanços de fachada configurado pelas varandas, tanto quanto a ocupação crescente do térreo, deram às quadras um aspecto mais heterogêneo.

O contexto urbano das superquadras se fez favorável ao desenvolvimento de certos procedimentos construtivos. A diminuição de etapas intermediárias entre a concepção e canteiro ajudou a conformar uma paisagem de objetos, balizados entre si num todo urbano composto por tipologias muito semelhantes. A geração pioneira empenhada na consecução das características do plano de Lucio Costa, levaram suas concepções adiante dentro desse contexto e foram responsáveis por fazer nascer ali uma modernidade até então nunca experimentada nessa escala. O conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado, da equipe coordenada por Vilanova Artigas, Paulo Mendes de Rocha, Fábio Pentead, dá a dimensão desse ideário de época. Concebido em 1967, possui uma estrutura aberta, com uma organização em planta consistente e um sistema de montagem rigoroso, o que resulta em blocos robustos e de feição sintética.

figura1. Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães. Sistema de Montagem.

Fonte: Cerávolo, Fabiana.

A contribuição de Milton Ramos está materializada em três blocos residenciais, sendo que em dois deles foi utilizada a tecnologia da pré-fabricação. São denominados pelo arquiteto como edifícios R2 e R3. Os blocos R2 foram realizados pela Construtora Rabelo – na acepção popular receberam esse mesmo nome – a partir de 1969, data do projeto, e estão presentes em diversas quadras 400s de Brasília. Os apartamentos possuem três dormitórios e são dispostos dois a dois em cada pavimento. A sala de estar possui abertura generosa conjugada a uma jardineira, enquanto que as janelas dos dormitórios possuem dimensões reduzidas (1,15 x 0,90m), compostas por um plano de vidro e outro em veneziana metálica. Construtivamente, o edifício é composto por painéis pré-fabricados que se assentam sobre uma base de concreto moldado in loco, uma das razões pela qual as fachadas e o pilotis desses blocos recebem reformas com frequência muito superior que os apartamentos.

figura2. Edifício R2, fachada. Fonte: Desenho de Milton Ramos, acervo do arquiteto.

Figura3. Edifício R2 situado na 405 sul. Foto da década de 1970. Acervo do arquiteto Milton Ramos.

Os mesmos elementos utilizados neste edifício foram empregados para a construção de um conjunto de casas para militares. As residências unifamiliares apresentam ambientes que se integram com facilidade, levando em consideração a metragem reduzida. A cobertura em duas águas foi feita de tal forma que fosse econômica e para que não rompesse a planaridade do conjunto. A partir daí, Milton pôde acumular experiência para realizar um novo edifício em pré-fabricados.

Os blocos R3 (1973) foram projetados para funcionários do Ministério das Relações Exteriores, dos dois edifícios previstos, há apenas um na SQS 203. Sobre um arranjo de pilares moldados in loco (que configuram os pilotis) estão dispostos os planos pré-fabricados de sustentação e vedação. Estes elementos possuem a forma de um tronco de pirâmide e ora são opacos, ora possuem esquadrias com aberturas do tipo máximo ar. As vigas que vencem o vão transversal possuem 14,0 metros e se apóiam nestas peças posicionadas no perímetro externo da edificação. As vigas possuem seção T, com as faces inclinadas para facilitar sua retirada das fôrmas e configuram um pequeno avanço nas extremidades, revelando assim sua seção transversal. Todos os apartamentos possuem a mesma planta e contam com: quartos e suíte, sala, cozinha, área de serviço e dependências de empregados.

Figura4. O edifício R3 visto a partir da SQS 403. Foto 1989. Milton Ramos, acervo do arquiteto.

Podemos inferir pelos depoimentos de Milton Ramos que a pré-fabricação se desenvolve partir de duas angulações: a experiência anterior, em que pese os exemplares do período que lançaram mão deste e de outros sistemas; a atenção ao detalhe, que nesse caso é mais que rigor construtivo e faz parte da própria execução. Em função das determinações tipológicas às quais estão restritos os arquitetos, seus projetos passam a tomar significado e valor particular à medida que estas opções de projeto tomam corpo e se ampliam.

Por outro lado, observamos que Milton confere aos pormenores a mesma atenção que dispensa aos ambientes, a proporção adequada entre os cômodos o desenho minucioso de cada um dos elementos. Tudo gira em torno da obra final, para lhe conferir unidade plástica e funcional. Nesse sentido, podemos situar o trabalho de Milton Ramos numa fronteira, na própria transição que significou o standard em momentos anteriores da arquitetura Moderna. Artífice dessa passagem, Milton busca conciliar em sua obra a dimensão particular, as demandas específicas, e o sujeito anônimo, de massa, cuja as atividades no espaço de moradia seriam pouco numerosas, se pensarmos na postulação de Le Corbusier.

figura5. Fotografias do Edifício R3 em construção.

Acervo do arquiteto Milton Ramos.

A perspectiva que o arquiteto desenha para o edifício R2 dá a prova disso, nela vemos a sala de estar e jantar retratada com despojamento, um desenho de caráter sóbrio, com contraste de cores bem marcados, em que predomina o preto e o vermelho. Em seu método de trabalho, Milton exauria todas as possibilidades técnicas e funcionais do objeto que se propunha resolver. Em seu acervo percebemos diversos croquis que registram o desenvolvimento de soluções técnicas, o fluxo entre ambientes e, no caso dos edifícios pré-fabricados, os encaixes e esquemas de montagem.

figura 6. Desenhos de Milton Ramos para explicar o desenho das peças e sistema de montagem do edifício.

Diante disso, pode-se perceber que o curso das definições de projeto é mediado a partir de procedimentos anteriores que se desenvolvem até atingir um ponto limite que seja capaz de conter em si as mais diversas contingências. Este procedimento de trabalho é predominante das décadas de análise e se equipara aos recursos projetuais do início do século XX.

Na proposta da Bauhaus, em última análise, o que se percebe é a tentativa de restabelecer a harmonia entre a máquina e o produto industrial, tanto quanto do material com as suas leis eternas. Ideais que se colocam a par do processo de constituição de um *standard*, dado referido o esgotamento de todas as características materiais e formais de um objeto². Estas ideias permearam o

² Gideon, Sigfried. Walter Gropius. L'homme et l'œuvre. Paris: Editions Albert Morancé, 1954.

desenvolvimento das primeiras décadas da vanguarda, mas como nos mostram diversos estudos, o movimento de arquitetura moderna no Brasil que se internacionaliza a partir dessas influências, possui variantes próprias e princípios particulares, o que mostra que, tanto aqui quanto alhures, não vigorou uma sentença única a respeito dos procedimentos de constituição da forma. As diversas vertentes e a própria maneira de se tentar estabelecer uma conciliação entre material, técnica e processo construtivo, mostram o caráter múltiplo dessas proposições, em todas as suas esferas.

Pensando assim, podemos observar que as opções de projeto nos blocos de superquadra são inúmeras, e que o repertório técnico que se pode colher dali é dos mais instigantes. Do arranjo estrutural ao acabamento da forma, do tratamento de modulações ao desenho de esquadrias, tudo é parte de um ensaio aberto que a arquitetura moderna se propôs realizar como forma de estabelecer as bases materiais para o desenvolvimento num futuro qualquer. Este procedimento de projeto não encontra correspondência com os dias de hoje, em que se percebe que as soluções são buscadas a partir de outras demandas que revelam a maneira pela qual a sociedade se transformou nesses tempos recentes.

O que ocorreu com a história dos blocos de superquadra a ponto de vermos essa diversidade reduzida a alguns arranjos pouco inventivos? Que distancia separa a produção das duas primeiras décadas da arquitetura de Brasília daquela que se verifica no contexto atual? Para ampliar essa discussão, devemos pensar na maneira de inserção de um objeto no seu meio, de como se realiza numa continuidade.

figura 7 . Desenho de Milton Ramos para a sala de estar do edifício R2. Acervo do arquiteto.

3. Do índice coletivo ao objeto particular.

A constituição de um objeto que estabelece relações com o meio no que concerne ao tamanho, proporção e escala, são essenciais. Ainda que os termos sejam muito semelhantes, expressam aspectos muito diferentes dos edifícios. No caso dos blocos de superquadra, seu tamanho é definido por regulamentações (ainda que não se tenha gabarito máximo previsto), tanto quanto a escala que guarda com os demais objetos que lhe circundam, ou seja, a distancia entre os blocos, o porte das árvores, a relação com o relevo dentre outros. O que depende menos dessas normativas é a proporção, que confere ao edifício a própria forma e constituição do edifício. O índice espacial é um termo que designa o conjunto dessas relações e problematiza a arquitetura, já que nenhum objeto arquitetônico pode ser pensado de maneira isolada. Todas as soluções técnicas devem se consolidar em favor do edifício e do meio no qual se encontra.

No entanto, o que parece ocorrer em tempos recentes é essa desvinculação. As propostas arquitetônicas para os blocos residenciais estão distantes daquelas realizadas por Milton Ramos e seus coetâneos. O contexto atual é de diferenciação e separação da forma. Dentro de um conjunto homogêneo o que se pretende é que os exemplares possam parecer o mais distintos entre si. Poder-se ia pensar que as potencialidades de funcionamento pleno desse conjunto habitacional possa ser

afetada pelo objeto arquitetônico, melhor dizendo, por sua repetição indistinta. No entanto, a paisagem que se vislumbra nessa sucessão de acontecimentos plásticos não é a mesma quando se tem um conjunto padronizado e indistinto de soluções formais. Ou seja, a pré-fabricação é colocada aqui não apenas como aparato técnico, mas algo que se concilia com a dimensão estética, com o contexto social, econômico etc.

Ainda assim, dada a força de seu projeto urbano, o setor residencial de Brasília não deixa de ser uma extensão residencial aberta e pública³, característica maior do projeto que apesar de mitigada por algumas arbitrariedades e incongruências permitidas pelo conjunto da sociedade, não deixa de exibir sua força.

3. Conclusão.

a partir daí, podemos chegar às seguintes conclusões parciais, que poderão se desdobrar em outras, conforme o interesse de pesquisas posteriores, tomadas por outras leituras, de interessados nesse campo do conhecimento.

-a) a pré-fabricação foi assimilada em determinadas vertentes da arquitetura moderna brasileira não apenas por meio da concepção técnica, mas também influenciando na fisionomia dos edifícios. Surgem elementos como modulação seriada e tipologias que pudessem resolver os programas que a transformação emergente demandada pelo desenvolvimento tecnológico.

-b) No que se refere a essa conciliação, entre fisionomia edificada e forma final do edifício, podemos destacar algumas características: a) as nervuras, texturas e elementos seriados são tratados em favor de uma experiência perceptiva completa. O desenho de formas em conjugação ao aspecto construtivo e material das peças seriadas. b) Na obra de Milton Ramos, elementos de mobiliário, peças de ferro e demais elementos técnicos da edificação são concebidos dentro de determinada modulação construtiva, embora possam se destacar em formas plásticas expressivas. c) O concreto armado é o material predominante, sendo que as superfícies podem receber diversos acabamentos.

- c) Na arquitetura brasileira, o contexto de desenvolvimento dessa tecnologia construtiva é marcada pela necessidade de se estabelecer novos equipamentos voltados a redefinição da vida pública, princípio fundamental da revolução permanente levantada pela arquitetura moderna. Soma-se a isso, no caso de

³ COSTA, Lucio. Eixo Rodoviário-Residencial. Lucio Costa Registro de uma Vivência, Empresa das Artes, 1995.

Brasília, a acelerada produção de edifícios⁴ que deveriam proporcionar essa nova sociabilidade. Tal situação não se verifica no contexto atual, onde parece prevalecer consenso relativamente estabelecido quanto às escolhas construtivas, sendo essa determinada por diversos fatores, desde o despreparo da mão de obra, até questões mais amplas sobre tempo de produção e relações de mercado.

Referencias Bibliográficas

Cerávolo, Fabiana. A Pré-Fabricação Em Concreto Armado Aplicada a Conjuntos Habitacionais no Brasil o Caso do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado; orientador Miguel Antônio Buzzar. USP - EESC - Esc de Engenharia de São Carlos, 2007.

COSTA, Lucio. Eixo Rodoviário-Residencial. Lucio Costa Registro de uma Vivência, São Paulo: Empresa das Artes, 1995.

Gideon, Sigfried. Walter Gropius. L'homme et l'oeuvre. Paris: Editions Albert Morancé, 1954.

Lima, Carlos Henrique. Milton Ramos. Brasília: do autor, 2011.

⁴ Jayme Zettel, em depoimento oral concebido ao autor em 2002, fala da velocidade extraordinária demandada pela construção da nova capital.